

XALQARO KONVENSIYALAR VA MILLIY QONUNCHILIK: AYOLLARNI TAZYIQ VA ZO'RAVONLIKDAN HIMOYA QILISHNING HUQUQIY MEXANIZMLARI

Ne'matov Abrorjon Alisher o'g'li

Perfect-University Gumanitar fanlar
kafedrasi o'qituvchisi
e-mail: eaglefc01@gmail.com
Tel: +998994041403

Umurzoqov Elbek Qahramon o'g'li

Perfect-University Gumanitar fanlar
kafedrasi o'qituvchisi
e-mail: umiruzoqovulugbek@gmail.com
Tel: +998945285222

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18662645>

Annotatsiya

Mazkur maqolada ayollarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilishning xalqaro-huquqiy standartlari hamda ularning O'zbekiston milliy qonunchiligiga implementatsiya qilinishi tahlil etilgan. Tadqiqotda CEDAW konvensiyasi tamoyillari va 2023-yilda milliy qonunchilikka kiritilgan o'zgartishlar, xususan, oilaviy zo'rvonlik uchun jinoiy javobgarlikning belgilanishi qiyosiy o'rganilgan. Maqola yakunida huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish bo'yicha ilmiy takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: Gender tengligi, CEDAW, milliy qonunchilik, oilaviy zo'rvonlik, himoya ordeni.

Аннотация

В данной статье анализируются международно-правовые стандарты защиты женщин от притеснений и насилия, а также их имплементация в национальное законодательство Узбекистана. В исследовании проводится сравнительный анализ принципов конвенции КЛДО (CEDAW) и изменений, внесенных в национальное законодательство в 2023 году, в частности, установления уголовной ответственности за семейное (бытовое) насилие. В завершении статьи представлены научные предложения по совершенствованию правовых механизмов.

Ключевые слова: Гендерное равенство, КЛДО, национальное законодательство, семейное насилие, охранный ордер.

Abstract

This article analyzes international legal standards for protecting women from harassment and violence and their implementation in the national legislation of Uzbekistan. The study provides a comparative analysis of the CEDAW convention principles and the 2023 legislative reforms, specifically the introduction of criminal liability for domestic violence. The article concludes with scientific proposals for improving legal mechanisms and protection systems.

Key words: Gender equality, CEDAW, national legislation, domestic violence, protection order.

Bugungi kunda xotin-qizlarning huquq va erkinliklarini ta'minlash har qanday demokratik davlatning ustuvor vazifasidir. BMT ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda har uchinchi ayol o'z hayoti davomida jismoniy yoki jinsiy zo'rvonlikka duch keladi. Ushbu global muammoni bartaraf etishda xalqaro konvensiyalar va milliy huquqiy tizimlarning uyg'unligi

muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonda ham so'nggi yillarda gender tengligini ta'minlash va ayollarni tazyiqdan himoya qilish davlat siyosatining ajralmas qismiga aylandi. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganidan buyon xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish global kun tartibidagi asosiy masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Ayollarga nisbatan zo'ravonlik nafaqat jismoniy daxlsizlikning buzilishi, balki jamiyatning barqaror rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi jiddiy ijtimoiy illatdir. O'zbekiston o'z taraqqiyotining yangi bosqichida xalqaro konvensiyalar talablarini milliy huquqiy tizimga samarali tatbiq etish orqali xotin-qizlar xavfsizligini ta'minlashning sifat jihatidan yangi mexanizmlarini yaratmoqda.

Ayollarga nisbatan zo'ravonlikka barham berishning xalqaro mexanizmlari uzoq evolyutsion yo'lni bosib o'tdi. Ayollarni himoya qilishning xalqaro mexanizmlari negizida 1979-yilda qabul qilingan "Xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risida"gi konvensiya (CEDAW) yotadi. Bu davlatlar zimmasiga ayollarga nisbatan har qanday shakldagi kamsitishni qonun yo'li bilan taqiqlash majburiyatini yuklaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, CEDAW (1979) konvensiyasi ayollarga nisbatan kamsitishni nafaqat huquqiy, balki ijtimoiy-iqtisodiy cheklov sifatida ham tavsiflaydi [4, 3 b.]. Ushbu konvensiyaning 2-moddasiga muvofiq, a'zo davlatlar ayollarga nisbatan kamsitishning har qanday shaklini qoralash va bunga qarshi qonunchilik choralari ko'rish majburiyatini oladi [4, 10 b.]. Shuningdek, Istanbul konvensiyasi (2011) tamoyillari (garchi O'zbekiston hali a'zo bo'lmasa-da) milliy qonunchilikni takomillashtirishda muhim konseptual asos bo'lib xizmat qilmoqda. Bu konvensiya zo'ravonlikning to'rtta asosiy yo'nalishi: oldini olish, himoya qilish, jinoiy ta'qib qilish va muvofiqlashtirilgan siyosat yuritish (4P modeli: Prevention, Protection, Prosecution, Integrated Policies) tamoyilini ilgari suradi.

O'zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligi ushbu xalqaro standartlar asosida tubdan isloh qilindi. Asosiy huquqiy hujjatlar: O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi [1, 3 b.], "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi Qonun [2, 3 b.] va O'RQ-829 Qonuni bilan xotin-qizlar va erkaklar teng huquqliligi kafolatlangan va O'zbekiston tarixida ilk bor oilaviy (maishiy) zo'ravonlik uchun jinoiy javobgarlik belgilandi. Xususan, O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 11-apreldagi O'RQ-829-sonli Qonuni sohada tub burilish yasadi. Ilgari maishiy zo'ravonlik uchun alohida jinoiy modda mavjud emas edi, bu esa jinoyatchining javobgarlikdan qochishi yoki yengil jazo bilan qutulib qolishiga zamin yaratardi [3, 2 b.]. Tahlillar shuni ko'rsatadiki: Jinoyat kodeksining 126-1-moddasi oilaviy (maishiy) zo'ravonlik alohida tarkib sifatida kiritildi. Endilikda jismoniy, iqtisodiy yoki ruhiy zo'ravonlik uchun to'g'ridan-to'g'ri jinoiy sanksiyalar qo'llaniladi; Yarastirish institutining cheklanishi maishiy zo'ravonlik bilan bog'liq jinoyatlarda yarastirish faqat sud bosqichida va muayyan shartlar asosidagina amalga oshirilishi mumkin, bu esa jabrlanuvchiga tazyiq o'tkazilishining oldini oladi.

Himoya orderi instituti ayollarni tazyiqdan himoya qilishning eng samarali mexanizmlaridan biri bo'lib qolmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu hujjat 30 kun muddatga berilib, zo'ravonning jabrlanuvchi bilan muloqotini taqiqlaydi. Biroq, ilmiy tahlillar himoya orderining samaradorligini yanada oshirish uchun "elektron monitoring" (bilaguzuklar) tizimini joriy etish zaruratini ko'rsatmoqda. Bu xalqaro tajribada (Ispaniya, Fransiya, Gruziya) zo'ravonning jabrlanuvchiga yaqinlashishini masofadan nazorat qilish imkonini beradi. Huquqiy normalarning samaradorligi institutsional tuzilmalarga bog'liq. O'zbekistonda Ayollar rehabilitatsiya va moslashuv markazlari (Shelterlar) faoliyati yo'lga qo'yilgan. Ushbu markazlar

nafaqat boshpana, balki yuridik yordam (sud va tergov jarayonlarida hamrohlik qilish), Psixologik korreksiya (zo‘ravonlikdan keyingi travmani davolash), iqtisodiy quvvatlash (kasb-hunarga o‘rgatish orqali ayolning zo‘ravon qaramligidan chiqishini ta‘minlash) yo‘nalishlarida ish olib boradi.

Islohotlar natijasida ayollarni himoya qilishning ikki bosqichli mexanizmi yo‘lga qo‘yildi:

1. Ma‘muriy-huquqiy himoya: Himoya orderi berish tizimi. 2023-yil davomida minglab xotin-qizlarga himoya orderlari berilgan bo‘lib, ularning 80% dan ortig‘i oiladagi tazyiq holatlari bilan bog‘liq.
2. Jinoiy-huquqiy himoya: Endilikda xotiniga nisbatan jismoniy zo‘ravonlik ishlatgan shaxs Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 59-2-moddasi yoki Jinoyat kodeksining 126-1-moddasi bilan jazolanadi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonning xalqaro konvensiyalarga sodiqligi va milliy qonunchilikni isloh qilishi ayollar huquqlarini himoya qilishda sifat jihatidan yangi bosqichni boshlab berdi. Biroq, huquqiy mexanizmlarning to‘liq ishlashi uchun nafaqat jazo choralari, balki jamiyatda gender stereotiplarini sindirish va ayollarning iqtisodiy mustaqilligini ta‘minlashga qaratilgan kompleks yondashuv zarur. Raqamli texnologiyalarni (elektron monitoring) joriy etish va sud tizimini ixtisoslashtirish istiqboldagi asosiy vazifalardir.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: “O‘zbekiston”, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonuni. 2019-yil 2-sentyabr.
3. O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish tizimi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi Qonuni. 2023-yil 11-aprel.
4. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), 1979.